

Comentario de artículo

Ser padre de un niño prematuro: investigación contemporánea y recomendaciones para el personal de UCIN

Being the Father of a Preterm-Born Child: Contemporary Research and Recommendations for NICU Staff

Baldoni F, Ancora G, Latour JM.

Front Pediatr. 2021 Sep 6;9:724992

Comentario: **Dr. Ramón Larcade**¹

RESUMEN

Introducción: La mayoría de los estudios sobre las reacciones de los padres ante un parto prematuro y la hospitalización del recién nacido en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) han involucrado a madres. Sin embargo, las respuestas emocionales y los comportamientos de los padres son igualmente importantes. Por lo general, el padre es el primero en conocer al recién nacido prematuro, en obtener información sobre el estado del bebé y en comunicarse con la madre y otros miembros de la familia. En este contexto, a menudo se le deja solo y puede mostrar dificultades psicológicas, incluidos trastornos afectivos como la depresión o la ansiedad. Este artículo describe el papel de los padres en la UCIN, las mejores prácticas para apoyar a los padres

y explica el papel de un psicólogo en el personal de la UCIN. Se ofrecen consideraciones y sugerencias sobre las dificultades encontradas para apoyar a los padres, con un enfoque en el papel de los padres durante la pandemia de COVID-19.

Métodos y discusión: Teniendo en cuenta los datos de la investigación contemporánea y siguiendo una perspectiva de apego, se analiza el papel del padre de un niño prematuro en la relación con la pareja y en el cuidado del recién nacido. Las investigaciones han demostrado que involucrar a los padres en el cuidado del recién nacido en la UCIN y en el hogar es esencial no solo porque promueve la relación de apego padre/hijo y tiene efectos positivos en el desarrollo psicológico y somático del recién nacido, sino también para la salud de la madre y de toda la familia.

1. Neonatólogo. Jefe del Servicio de Neonatología, Hospital Dr. René Favaloro, Rafael Castillo, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
ORCID: 0008-0923-394X

Correspondencia: ramonlarcade@gmail.com

Conflicto de intereses: Ninguno que declarar.

Recibido: 1 de marzo de 2024.

Aceptado: 24 de junio de 2024.

Conclusión: Se ofrecen recomendaciones para mejorar las funciones de los padres en la UCIN, promover su participación en el cuidado de su hijo e intervenciones para prevenir la manifestación de sufrimiento psicológico y/o trastornos afectivos perinatales. Se presentan los compromisos de un psicólogo en un equipo de la UCIN y requieren no solo habilidades clínicas, sino también la capacidad de manejar las dificultades emocionales y relacionales de los padres, la familia y el personal de la UCIN. Se ofrecen consideraciones y sugerencias sobre las dificultades encontradas por los padres en la UCIN durante la pandemia de COVID-19.

COMENTARIO

El nacimiento prematuro suele ser una experiencia más que desafiante para sus progenitores, que requieren del apoyo emocional y el enfoque integral del equipo de salud para favorecer la construcción de un vínculo de cuidado saludable con su hijo/a recién nacido (RN).

Aunque tal vez parezca obvio, el nacimiento de un bebé pretérmino, es a su vez el nacimiento antes de tiempo de un padre y muy frecuentemente, también, un evento inesperado que puede tener un impacto emocional en la vida familiar y parental.

Quien comenta este artículo, ha sido un RN prematuro, y padre de un RN prematuro, además de profesional de la salud.

Desde lo emocional, el nacimiento de un hijo/a prematuro coloca a los progenitores en un estado psicológicamente también prematuro en el que ambos están expuestos no solo al estrés y a una sensación casi constante de vulnerabilidad, sino también a una amplia gama de emociones, como miedo, ansiedad, culpa, envidia e impotencia, al ver a su hijo frágil en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

Muy frecuentemente ambos progenitores manejan simultáneamente sensaciones ambivalentes de alegría, enojo, impotencia, apatía, agotamiento emocional y esperanza que conviven entre sí, continua y cotidianamente. Esto implica una carga mental y anímica enorme para ambos.

Las emociones de los padres se ven influenciadas por una serie de factores, como:

- La edad gestacional y el peso al nacer. Los bebés que nacen con menos semanas de gestación y de menor peso requerirán probablemente de mayor tiempo

de internación, son más propensos a tener complicaciones, secuelas o desafíos, lo que puede aumentar la ansiedad y la preocupación de los padres.

- El estado de salud del RN también impacta directamente en el estado anímico y emocional de los padres. Si el RN cursa con problemas médicos graves, los padres pueden experimentar una mayor sensación de pérdida y tristeza. Transitan también las etapas complejas de un duelo sobre el hijo ideal vs. el posible.
- Tanto la presencia de una red familiar de contención como del entorno de cuidado (equipo de salud ampliado) hacen que transiten acompañados la incertidumbre de la internación y el futuro de ese RN. Los padres que reciben apoyo emocional tienen más probabilidades de sobrellevar mejor la experiencia del nacimiento prematuro, mejor manejo emocional y del apego, mejor construcción del vínculo de cuidado.

Históricamente, el equipo de salud perinatal hizo más foco en el manejo del impacto emocional del nacimiento prematuro principalmente en la madre, no visibilizando e incluso postergando el cuidado emocional paterno.

Este artículo explora las características de la paternidad en el contexto de los RN internados en la UCIN y destaca el impacto significativo del nacimiento prematuro en la vida emocional y en el apego entre padres (figura paterna) e hijos.

El padre de un hijo internado en la UCIN puede sufrir trastorno de ansiedad, depresión, hipocondría, somatización y consumo problemático de sustancias, entre otros. Esto a su vez puede manifestarse por síntomas específicos o comportamientos problemáticos en los primeros 2-3 meses después del nacimiento.

Este artículo remarca la importancia de fomentar momentos de contacto exclusivo y reservado entre el padre y el RN, con intervenciones sencillas como la estimulación táctil y el contacto piel a piel.

Además, destaca la importancia de fomentar la relación e intercambio entre los padres de los niños nacidos prematuramente que se encuentran en la UCIN, con el objetivo de sentirse más acompañados, poder intercambiar opiniones, experiencias y consejos entre ellos.

- Como padre de un bebé prematuro que pasó por la UCIN, puedo decir que necesitamos por sobre todas las cosas, poder ponernos en las manos del otro. Confiar los cuidados en otro. Ese otro es el

equipo de salud y más precisamente las enfermeras que son las cuidadoras primarias en la internación. Necesitamos que nos contengan, que nos consuelen, que nos den esperanzas y que nos den tranquilidad. Tranquilidad de que nos están cuidando, al RN y a nosotros como papás. Enfermería es la primera línea de cuidado entre el RN y su entorno, el equipo de salud y sus progenitores. A su vez, los cuidados de enfermería hacen que los síntomas menos nuestros y más de ellas. Los “bebés de las máquinas”, de los monitores, del entorno de los cuidados intensivos, de ellas, las enfermeras, de ellas que saben más y mejor lo que les pasa y qué es lo que necesitan, al menos en una primera etapa. Es ese cuidado amoroso de enfermería, el que antes del alta tiene que generar la transferencia de cuidados y de “alarmas” a los progenitores.

- Otra de las cosas que me impactaron mucho en esa etapa de internación eran las visitas que yo realizaba fuera de hora. En esa época hacía varias guardias a la semana e iba a acompañar a mi hijo en los horarios que podía. Yo, como padre, necesitaba saber que podía ir cualquier día, a cualquier hora y ver que lo cuidaban bien, sobre todo de manera amorosa y silenciosa, como lo haríamos nosotros. Como si fueran su madre y como si fuera de ellas. Otra vez de ellas. Eso me daba tranquilidad, saber que no dependía de que nosotros estuviéramos ahí cerca para saberlo cuidado. Y también se notaba que lo atendían brindando cuidados de higiene, alimentación, y contención. Esa es otra de las cosas que a partir de entonces aprendí a reclamar a los equipos en los que trabajo, que los cuidemos bien y que también se note y se muestre que los cuidamos. Los padres necesitamos de ambas cosas, para irnos tranquilos a descansar.
- Recuerdo también que analizaba el entorno y veía en la cara y las expresiones de todos sus cuidadores la preocupación, su angustia, o gestos de tranquilidad sobre la evolución de mi hijo. Ante una apnea o una desaturación de oxígeno, inmediatamente esperaba descifrar en la mirada de sus cuidadores si era una situación para preocuparnos o para dejarnos cuidar. También me di cuenta de que necesitamos poder leer gestos coherentes en nuestro entorno, que sean concretos sin dejar de ser amorosos, más allá del pronóstico o la situación clínica.

El apoyo emocional a los padres en neonatología es fundamental para facilitar la construcción del vínculo paterno con ese RN, brindándoles la oportunidad de participar activamente e involucrándolos (no como espectadores) en la evolución y los cuidados del RN.

Este artículo aporta consejos específicos para brindar apoyo emocional y contención a los padres de RN prematuros que incluyen:

- Informar a los padres sobre la evolución clínica del RN y las expectativas del tratamiento. Dar tiempo y espacio para que procesen la información y eventualmente repregunten a posteriori.
- Estimular la participación del padre en los cuidados del RN. Invitarlo a participar activamente del acompañamiento del binomio a la vez que transita su propia paternidad.
- Fomentar el contacto piel con piel entre padre e hijo.
- Explorar desde el equipo de salud, de manera regular, el estado emocional de ambos progenitores, entendiendo que frecuentemente, son procesos que se viven individualmente en ambos progenitores y que ellos pueden cursar diferentes etapas del duelo.
- Estimular a los padres a compartir experiencias y emociones con otros padres de la UTIN en reuniones grupales supervisadas.
- Ofrecer terapia de apoyo familiar para ayudar a los padres a mejorar el contacto y la comunicación de su estado emocional, sobre todo en los casos de internaciones prolongadas o de gravedad.
- Ofrecer un enfoque articulado basado en un equipo de abordaje integral (equipo perinatal, salud mental y trabajo social) resulta indispensable en el acompañamiento tanto de las familias como del equipo de salud.
- Se sugiere también utilizar herramientas estandarizadas de evaluación periódica para la detección oportuna de trastornos afectivos en los padres como la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS) o la Evaluación Perinatal de la Afectividad Paterna (PAPA).

REFERENCIAS

1. O'Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. *Annu Rev Clin Psychol.* 2013;9:379-407.
2. Caparrós-González RA, Rodríguez-Muñoz MF. Depresión posparto paterna: visibilidad e influencia en la salud infantil. *Clínica y Salud.* 2020;31(3):161-163.
3. Stefana A, Lavelli M. Parental engagement and early interactions with preterm infants during the stay in the neonatal intensive care unit: protocol of a mixed-method and longitudinal study. *BMJ Open.* 2017;7(2):e013824.
4. Treyvaud K, Spittle A, Anderson PJ, O'Brien K. A multilayered approach is needed in the NICU to support parents after the preterm birth of their infant. *Early Hum Dev.* 2019;139:104838.